

பொருண்மை நோக்கில் மல்லல் எனும் சொல்

Porunmai nokkil Mallal yenum Chol

முனைவர் சோ.நடராசு, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் தமிழ்க்கல்லூரி, பேரூர், கோயம்புத்தூர் – 10.

Dr S.Nataraj, Assistant Professor, Department of Tamil, Thavaththiru Santhalinga Adigalar Arts Science Tamil College, Perur, Coimbatore – 10.

DOI : 10.5281/zenodo.8109894

Abstract

A single letter or more than one letter referring to an object is called a word. This word can be divided into two categories as grammatical word and literary word. Among them, the grammatical words are noun, verb, interjection and adjective. Among these, adjectives come inseparable from nouns and verbs. Adjectives refer to characteristics of a noun or verb. It can be divided into multi-word for one object and single word for many objects. These are mostly passive learning. In this way, the adjective Mallal can be found with all kinds of grammars for the above-mentioned adjective through various literatures. The etymological interpretation given by various poets to this word which various poets have used at various places in their hymns, Based on this explanation, the places where the word Mallal is located in the literature, when the same word is changed to Mallar and Mallan, the meaning of hero and mannan they give, the places where they are located in the literature, the semantic interpretation of the word Mallal, the difference between the words Mallar and Mallar, and the impact of this word on the society. This review article is meant to illustrate.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பொருளைக் குறித்துவரும் தனி எழுத்தோ அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துகளோ சொல் எனப்படும். இச்சொல் இலக்கணச் சொல், இலக்கியச் சொல் என இருவகைப்படும். அவற்றுள் இலக்கணச் சொற்களாக அமைவன பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல் ஆகியன. இவற்றுள் உரிச்சொல் என்பது பெயர்ச்சொற்களையும் வினைச்சொற்களையும் விட்டு நீங்காதனவாய் வரும். பெயருக்கு அல்லது வினைக்கு உரிய பண்புகளைக் குறிப்பதாக உரிச்சொற்கள் வரும். இது ஒரு பொருள் குறித்த பல சொல், பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல் என இருவகைப்படும். இவை பெரும்பாலும் செய்யுளில் பயின்று வரும் தன்மையுடையன. அவ்வகையில் மல்லல் எனும் உரிச்சொல் மேற்கூறிய உரிச்சொல்லிற்கான எல்லா வகையான இலக்கணங்களையும்

கொண்டு திகழ்வதைப் பல்வேறு இலக்கியங்களின் வழி அறியமுடிகிறது. பல்வேறு புலவர்களும் தங்களில் பாடல்களில் பல்வேறு இடங்களில் கையாண்டுள்ள இச்சொல்லிற்குத் தொல்காப்பியச் சொல்லதிகார உரியியல் தரும் விளக்கம், அவ்விளக்கத்தின் அடிப்படையில் மல்லல் எனும் சொல் இலக்கியங்களில் அமைந்துவரும் இடங்கள், அதே சொல் திரிந்து மல்லர், மல்லன் என வரும்போது அவை தரும் வீரன், மன்னன் எனும் பொருள்கள், அவை இலக்கியங்களில் அமைந்து வரும் இடங்கள், மல்லல் என்ற சொல்லின் சொற்பொருள் விளக்கம், மல்லர் – மள்ளர் எனும் சொற்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடு, இச்சொல் சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கூறுவதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது.

Keywords : மல்லல், மல்லர், மல்லன், வளம், வீரன், மன்னன், மள்ளர், உரிச்சொல், Mallal, Mallar, Mallan, Valam, Veeran, Mannan, MaLLar, Urichol

முன்னுரை

மொழி என்பது கருத்தைப் பரிமாறிக்கொள்ள உதவும் கருவி ஆகும். இம்மொழி தோன்றி வளரத் தலைப்படும்போது எண்ணற்ற இலக்கிய நூல்களும் இலக்கண நூல்களும் தோன்றி அம்மொழிக்கு வளம் சேர்க்கின்றன. அவ்வகையில் தமிழ்மொழியில் தோன்றிய இலக்கியங்கள் பல. இலக்கணங்கள் பல. தற்போது கிடைத்திருக்கும் இலக்கண நூல்களில் முதலாவது நூலாகத் திகழ்வது தொல்காப்பியம். எழுத்து, சொல், பொருள் என மூன்று அதிகாரங்களைக் கொண்ட இந்நூல் வாழ்வுக்கு இலக்கணம் கூறும் இலக்கியமாகவும் திகழும் பெருமையுடையது. அவ்வகையில் தொல்காப்பியச் சொல்லதிகார உரியியல் கூறும் மல்லல் என்ற சொல் இலக்கியங்களுள் பயின்று வந்ததையும் அவை என்னென்ன பொருள்களில் வந்துள்ளன என்பதையும் ஆராய்வதாக “பொருண்மை நோக்கில் மல்லல் எனும் சொல்” எனும் இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது.

மல்லல் – தொல்காப்பியம்

தொல்காப்பியம் நால்வகை இலக்கணச் சொற்களுள் ஒன்றான உரிச்சொற்கள் குறித்து உரியியலில் எடுத்துக் கூறுகின்றது. மல்லல் என்ற உரிச்சொல்லிற்கு,

“மல்லல் வளனே”

என்று விளக்கம் தருகிறது தொல்காப்பியம். மல்லல் எனும் இவ்வுரிச் சொல் சங்க இலக்கியங்கள் தொட்டு பல இடங்களில் கையாளப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மல்லல் - வளம்

மல்லல் என்ற சொல் எட்டுத்தொகை நூல்களில் பல இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது.

“காலை எழுந்து கடுந்தேர் பண்ணி

வாலிழை மகளிர்த் தழீஇய சென்ற

மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிதென”

(குறுந் – பா.எ 45 – 1-3)

என வரும் இப்பாடலில் அமைந்த மல்லல் எனும் சொல் வளம் என்ற பொருளில் வருகிறது. வளம் மிக்க ஊரை உடைய தலைவன் எனத் தலைவனை இப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது.

புறநானூற்றின் 174ஆம் பாடலில் இடம்பெறும்,

“மல்லல் நல்நாட்டு அல்லல் தீர்”

(புறம் – பா.எ 174 – 9)

என வரும் பாடலடியில் மாறோக்கத்து நப்பசையலார் கையாண்டுள்ள மல்லல் என்ற சொல்லும் வளம் என்ற பொருளில் அமைந்துள்ளது.

நற்றிணையின் 174ஆம் பாடலில் இடம்பெறும்,

“வீழாக் கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி

மல்லல் மார்பு மடுத்தனன்”

(நற் – பா.எ 174 – 8-9)

என வரும் பாடலடியில் இடம்பெற்றுள்ள மல்லல் எனும் சொல்லும் வளம் என்ற பொருளில் அமைந்துள்ளது. நற்றிணையின் 73ஆம் பாடலில் இடம்பெறும்,

“மல்லல் மூதூர் மலர்ப்பலி உணீஇய”

(நற் – பா.எ 73 – 3)

என வரும் பாடலடியில் இடம்பெறும் மல்லல் என்ற சொல்லும் வளத்தைக் குறிக்கிறது.

பரிபாடலின் 121ஆம் பாடலில் இடம்பெறும்,

“மழவின்று மல்லல் கேள் மன்னுக என்பாரும்”

(பரி – பா.எ – 121 – 21)

என வரும் பாடலடியில் இடம்பெறும் மல்லல் என்ற சொல்லும் வளம் என்ற பொருளில் அமைந்துள்ளதைக் காணமுடிகிறது.

பத்துப்பாட்டு ஆற்றுப்படை நூல்களில் ஒன்றான பெரும்பாணாற்றுப்படையின்,

“மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா”

(பெரும் – 253)

என வரும் பாடலடியில் இடம்பெறும் மல்லல் என்ற சொல்லும் வளம் என்ற பொருளில் அமைந்துள்ளது.

மல்லல் – வீரம்

மல்லல் எனும் சொல்லின் திரிபாக இடம்பெறும் மல்லர், மல்லன் எனும் சொற்கள் வீரத்தைக் குறிக்கும் சொற்களாகப் பல இடங்களில் இலக்கியங்களில் கையாளப்பட்டுள்ளன. புறநானூற்றின் 80ஆம் பாடலில்,

“மைந்துடை மல்லன் மதவலி முருக்கி” (புறம் – பா.எ 80 – 2)

“களம்புகு மல்லன் கடந்துஅடு நிலையே” (மேலது – 9)

என வரும் பாடலடியில் இரு முறை அமைந்துள்ள மல்லன் எனும் சொல் வீரம் மிகுந்தவன் என்ற பொருளில் அமைந்துள்ளது.

கலித்தொகையின் 134ஆம் பாடலில் இடம்பெறும்,

“மல்லரை மறம்சாய்த்த மலர்த் தண்தார் அகலத்தோன்” (கலி – பா.எ 134 – 1)

என வரும் பாடலடியில் அமைந்துள்ள மல்லர் எனும் சொல் வீரர் எனும் பொருளில் அமைந்துள்ளது.

புறப்பொருள் வெண்பாமாலையின் பூவைநிலையை விளக்கும் எடுத்துக்காட்டு வெண்பா பாடலின்,

“மறத்தொடு மல்லர் மறங்கடந்த காளை” (புற.வெ.மா – பா.எ – 9 – 4)

என வரும் அடியில் இடம்பெறும் மல்லர் என்ற சொல் வீரர் எனும் பொருளில் அமைந்துள்ளது.

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களுள் ஒன்றான சூளாமணியின் 1178ஆம் பாடலின்,

“மல்லினால் மலர்ந்த மார்பீர்” (சூளாமணி – 1178)

என வரும் பாடலடியில் அமைந்துள்ள மல் எனும் சொல் வீரம் எனும் பொருளைத் தருகிறது.

மல்லல் – மன்னன்

மல்லல் எனும் சொல் மன்னனைக் குறிப்பதாகவும் சில இடங்களில் பயின்று வந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது. நெடுநல்வாடையில் இடம்பெறும்,

“மாடமோங்கிய மல்லன் மூதூர்” (நெடுநல்வாடை – 29)

“மல்லன் ஆவணம் மாலை அயர்” (நெடுநல்வாடை – 44)

என வரும் அடிகளில் உள்ள மல்லன் எனும் சொல்லும்,

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் இடம்பெறும்,

“மல்லன் மன்றத்து மதவிடைக் கெண்டி” (பெரும் – 143)

என வரும் அடியில் உள்ள மல்லன் எனும் சொல்லும்,

சிலப்பதிகாரத்தின் கடலாடு காதையில் இடம்பெறும்,

“மல்லன் மூதூர் மகிழ்விழாக் காண்போம்”

(சிலம்பு – க.கா – 34)

என வரும் அடியில் உள்ள மல்லன் எனும் சொல்லும் மன்னன் என்ற பொருளில் அமைந்து வருவதைக் காணமுடிகிறது.

மல்லன் – வளம்

மல்லன் எனும் சொல் சில இடங்களில் வளம் எனும் பொருளில் வந்துள்ளதையும் அறிய முடிகிறது,

“பருதி வலவ! பொருதிறல் மல்ல!”

(பரிபாடல் 3 - 89)

“அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கில்லை வளி விழங்கும்

மல்லன் மாஞாலம் கரி”

(குறள் - 245)

“மல்லன் மாஞாலத்து வாழ்பருள் எல்லாம்”

(நாலடி - 296)

“மல்லன் மாஞாலத்து வாழ்வீர் ஈங்கென்”

(சிலப். வஞ்சி வரம் தருகாதை - 202)

“மல்லன் மாஞாலத்து வாழ்வோர் மருங்கிற்”

(சிலம்பு - வஞ்சி நடுகற்காதை - 151)

“மல்லன் மாஞாலத்து வாழ்வாரென்போர்”

(மணிமேகலை - 130)

ஆகிய இடங்களில் அமைந்து வந்துள்ள மல்லன் என்னும் சொல் வளம் எனும் பொருளில் வந்துள்ளமையை அறியமுடிகிறது.

மல்லல் சொற்பொருள் விளக்கம்

மல் எனும் சொல்லின் பொருள் வளம் என்பதாகும். “மல்லல் வளனே” என்ற தொல்காப்பியரின் கூற்றுப்படி மல்லல் என்பது வளம் என்ற பொருளில் அமைகிறது. இச்சொல் மல்லர் எனும் சொல்லாக நிற்கும்போது வளம் உடைய நபர் – வீரர் எனவும் மல்லன் என நிற்கும்போது வளம் உடைய இடத்திற்குத் தலைவன் – மன்னன் எனவும் பொருள் தருகிறது என்பதை அறியமுடிகிறது.

மல்லர் – மள்ளர் – வேறுபாடுகள்

தமிழில் ஒரே வார்த்தைக்குப் பல பொருள்கள் விரவிக் கிடக்கின்றன. ஒரே ஒலியுடைய சொல்லும், ஒரேவொரு எழுத்தின் சிறு மாறுதல் வாயிலாகவும் பல பரிமாணங்களையும், பல பொருள்களையும் நமக்குத் தருகிறது. அதுதான் தமிழுக்கான தனித்தன்மை. சில உதாரணங்கள் :

மாலை - மாலைப் பொழுது, பூமாலை.

கல் – கல்வி கற்புது , செங்கல் உட்பட பலவித கல் வகைகள்; கள் – மதுபானம்.

வெள்ளம் – நீர் பெருக்கு; வெல்லம் – இனிப்பு சுவையுடையது.

தால் – வார்த்தை முடிவுறா சொல் (செய்தால், வந்தால்) ; தாழ் – பூட்டு; தாள் – காகிதம்.

ஒலி – சப்தம்; ஒளி – வெளிச்சம்; ஒழி – அழிப்பது.

அலி – ஆண் பெண் நிலையற்ற தன்மை; அழி – நிர்மூலம் செய்தல்; அளி – கொடுப்பது.

இவையெல்லாம் தனித்தனியான மற்றும் வெவ்வேறான பொருள்கள் கொண்டவை. இப்படி நிறைய தமிழில் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அது போல 'மல்லர்' என்பது மல்யுத்தம் புரியும் வீரர்; மன்னர் என்று பொருள். ஆனால் 'மள்ளர்' என்பது விவசாயம் செய்யும் ஒரு பிரிவினர். இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசமானது, மலைக்கும், மடுவுக்குமான வித்தியாசம். இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் ஒரே ஒலி கொண்ட மாறுபட்ட பொருள் கொண்டவை.

இலக்கியங்களிலும், வரலாற்றிலும் சொல்லப்படும் 'மல்லர்' என்பது வீரதீர போர்க்குணம் உடையவர்களை பற்றியது. வரலாற்றைப் பொறுத்தவரை முடியுடை வேந்தர் அனைவரும் மல்லர்கள். ஆனால் மள்ளர் என்ற சொல் வீரர்களைக் குறிப்பது அல்ல; மருத நிலத்து வேளாண் மாந்தர்களை மட்டும் குறிக்கும்.

மள்ளர்கள் களம், நெல்சாகுபடி சார்ந்த விவசாயக்களம் மட்டுமே என்பது வரலாற்று உண்மை. அறுவடை காலங்களிலும், அதை தொடர்ந்த சிலமாத காலங்களிலும், அந்த விவசாயக்களங்களில் வைக்கோல் போரைத்தான் அவர்கள் நேரிடையாக அறிந்திருந்தனர். பல நெடுங்காலமாய் வயலோரங்களிலும், பண்ணை வீட்டின் மாட்டு தொழுவத்தின் பின்புறமும், பல வைக்கோல் போர்களை மிக நேர்த்தியாக உருவாக்கும் வல்லமை கொண்டவர்கள் மள்ளர்கள்.

மள்ளர் எனும் சொல் மல்லர் எனும் சொல்லின் ஒலிக்குறிப்பை ஒத்திருப்பதால் மல்லர் எனும் சொல்லின் பொருளான வீரர், மன்னன் என்பது மள்ளர் என்பதற்கான பொருளாகவும் பலரும் கொண்டது இச்சொல் சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கமாகக் கருதப்படுகிறது.

முடிவுகள்

மல்லல் எனும் சொல்லின் பொருள் வளம் என்பது தொல்காப்பியச் சான்றின் வழி பெறப்பட்டது. மல்லர் எனும் சொல்லிற்கு வீரர் என்று பொருள் என்பதும் இது வளம் உடைய மாந்தரான வீரர்களைக் குறிக்கப் பயன்பட்டது என்பதும் பெறப்பட்டது. மல்லன் எனும் சொல்லிற்கு மன்னன் என்று பொருள் என்பதும் இது வளம் உடைய இடத்திற்குத் தலைவனான மன்னர்களைக் குறிக்கப் பயன்பட்டது என்பதும் பெறப்பட்டது. முடிவாகப்

பார்க்கும் போது மல்லல் என்ற சொல் எவ்வாறு திரிந்து வந்தாலும் வளம் என்ற பொருளில் மாறாது வருவதை அறியமுடிகிறது. மள்ளர் என்ற சொல் வேளாண் தொழில் மாந்தர்களை மட்டும் குறிக்கும் என்பது பெறப்பட்டது.

பார்வை நூல்கள்

1. நற்றிணை, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1962.
2. இளங்கோவடிகள் – சிலப்பதிகாரம், இராமையா பதிப்பகம், சென்னை, 2011.
3. ஐயனாரிதனார் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1955.
4. கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் – பெரும்பாணாற்றுப்படை, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1979.
5. சீத்தலைச் சாத்தனார் – மணிமேகலை, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2011.
6. திருவள்ளுவர் – திருக்குறள், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2011.
7. தொல்காப்பியர் – தொல்காப்பியம் – சொல்லதிகாரம் – தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1988.
8. நக்கீரர் – நெடுநல்வாடை, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 2001.
9. பரிபாடல் – வர்த்தமான பதிப்பகம், சென்னை, 1999.
10. கலித்தொகை – கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், 2003.
11. நாலடியார் – விஜயா பதிப்பகம், இராஜ வீதி, கோவை, 2017.

References:

1. Natrinai, thirunelveli thenninthiya saivasiththaantha noorpathippu kazhakam, Chennai, 1962
2. Ilangovadigal – Silappathikaram, Ramaiya pathippagam, Chennai, 2011
3. Ayyanarithanar – Purapporul venba maalai, thirunelveli thenninthiya saivasiththaantha noorpathippu kazhakam, Chennai, 1955
4. Kadiyalur Uruthirankannanaar – Perumpanaatrupadai, thirunelveli thenninthiya saivasiththaantha noorpathippu kazhakam, Chennai, 1979

5. Seethalai sathanar – Manimekalai – saradha pathippagam, Chennai, 2011
6. Thiruvalluvar – Thirukkural, saradha pathippagam, Chennai, 2011
7. Tholkaappiyar – tholkaappiyam - sollathikaram, tamil palkalaikazhakam, thanjavur, 1988
8. Nakkeerar – Nedunalvadai, thirunelveli thenninthiya saivasiththaantha noorpathippu kzhakam, Chennai, 2008
9. Paripadal – varthamana pathippagam, Chennai, 1999
10. Kalithokai – kovilur madalayam, kovilur, 2003
11. Naladiyar – vijaya pathippagam, raja veethi, kovai, 2017.

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

நடராசு. சோ “பொருண்மை நோக்கில் மல்லல் எனும் சொல்” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 3, இதழ் 3, சூலை 2023, பக். 42-49

Cite this Article in English

Nataraj. S “Porunmai nokkil Mallal yenum Chol” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.3 Issue 3, July 2023, pp. 42-49